

SIYOSIY KOMMUNIKATSIYANING FUNKSIONAL-USLUBIY XUSUSIYATLARI VA MULOQOT SHAKLLARI

Sh.Ismatova, QDU doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada siyosiy kommunikatsiyaning zamonaviy tilshunoslikdagi o'rnini, uning asosiy shakllari, kommunikatsiya ishtirokchilari, muloqot darajalari va funksional-uslubiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Siyosiy muloqot turlari – apparat, ommaviy, jurnalistik va fuqaroviy shakllarda namoyon bo'lishi, har birining til vositalari, maqsadlari va ijtimoiy funksiyalari chuqur o'rganiladi. Shuningdek, siyosiy nutqning rasmiy, publitsistik va boshqa uslublari bilan kesishuvchi jihatlari yoritilib, muloqot sohalarini ajratish tamoyillari asosida siyosiy kommunikatsiyaning lingvopragmatik va stilistik tahlili beriladi. Tadqiqot siyosiy jarayonlarda tilning o'rnini va ahamiyatini tushunishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Annotation. This article analyzes the role of political communication in modern linguistics, its main forms, communication participants, levels of discourse, and functional-stylistic features. It explores types of political discourse — administrative, mass, journalistic, and civic — by examining their linguistic tools, purposes, and social functions. The article also highlights the intersections of political speech with official, journalistic, and other styles, providing a linguistic-pragmatic and stylistic analysis based on the principles of discourse domain differentiation. The study serves as an important theoretical foundation for understanding the role and significance of language in political processes.

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль политической коммуникации в современной лингвистике, её основные формы, участники коммуникации, уровни дискурса и функционально-стилистические особенности. Анализируются виды политического общения — аппаратное, массовое, журналистское и гражданское — с точки зрения используемых языковых средств, целей и социальных функций. Также освещаются пересечения политической речи с официальным, публицистическим и другими стилями, проводится лингвопрагматический и стилистический анализ на основе принципов разграничения сфер общения. Исследование служит важной теоретической базой для понимания роли и значения языка в политических процессах.

Kalit so'z va iboralar: siyosiy kommunikatsiya, funksional uslub, apparat muloqoti, publitsistik uslub, siyosiy diskurs, jurnalistik nutq, lingvopragmatika, siyosiy subyekt, kommunikatsiya shakllari, siyosiy nutq.

Keywords: political communication, functional style, administrative discourse, journalistic style, political discourse, media speech, linguistic pragmatics, political subject, forms of communication, political speech.

Ключевые слова: политическая коммуникация, функциональный стиль, аппаратный дискурс, публицистический стиль, политический дискурс, журналистская речь, лингвопрагматика, политический субъект, формы коммуникации, политическая речь.

Muloqot sohalari ajratish tamoyillari, ularning an'anaviy funksional uslublar bilan bog'liqligi hamda bunday sohalarning miqdori masalasi tilshunoslikda kengroq tahlilga muhtoj bo'lgan masalalardan biridir. Zamonaviy tilshunoslikda ajratilayotgan muloqot sohalari faqat qisman funksional uslublarning qo'llanish sohalariga mos kelishi mumkin. Kommunikatsiyaning yetakchi sohalari qatoriga siyosiy sohadan tashqari quyidagi sohalar kiradi: moliyaviy, yuridik, ishlab chiqarish, tibbiy, ilmiy, pedagogik, diniy, maishiy, ommaviy axborot sohasi va san'at sohasi. Ushbu sohalar, o'z navbatida, o'z muloqot maqsadlariga ko'ra bir-biriga qarama-qarshi qo'yiladi: siyosiy sohada - hokimiyat uchun kurash, yuridik sohada - huquqiy munosabatlarni tartibga solish, moliyaviy sohada - hisobga olish va taqsimlash, ilmiy sohada - tabiat, inson va jamiyatning tashkil etilishi va rivojlanishining qonuniyatlarini aniqlash, pedagogik sohada esa - shaxsning ijtimoiylashuvi kabi maqsadlar.

Siyosiy kommunikatsiya, o'z navbatida, siyosiy faoliyat ishtirokchilari o'rtasidagi muloqot jarayonini anglatadi. Kommunikatsiya atamasi lotincha *communico* so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "umumiy qilaman", "bog'layman" yoki "muloqot qilaman" degan ma'nolarni bildiradi. Zamonaviy tadqiqotchilar kommunikatsiyani axborotni kodlash, uzatish va qabul qilishga oid birgalikdagi faoliyat sifatida tushunadilar. Kommunikatsiya jarayonida ikki tomon ishtirok etadi: adresant (so'zlovchi yoki yozuvchi) va adresat (tinglovchi yoki o'quvchi).

Siyosiy kommunikatsiya kontekstida faoliyat subyekti sifatida insonlar fuqarolar sifatida, siyosiy birlashmalar yoki davlat organlari vakillari sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Bunday holda, kommunikatsiyaning subyekti faqat siyosiy tashkilotlar yoki davlat organlarining o'zi bo'lishi mumkin. Moliya sohasi doirasida kommunikatsiyaning subyekti, odatda, sotuvchi yoki xaridor sifatida, bu esa xususiy shaxs, tashkilot yoki uning vakili bo'lishi mumkin. Yuridik sohada esa muloqot hokimiyat organlari, tashkilotlar va jismoniy shaxslar o'rtasida amalga oshiriladi.

Zamonaviy funksional stilistikada nutqning beshta asosiy funksional uslubi ajratilgan bo'lib, ular ilmiy, publitsistik, rasmiy, so'zlashuv va badiiy uslublardan iboratdir. Siyosiy tilshunoslik doirasida tadqiqot qilinayotgan matnlar, asosan, publitsistik yoki rasmiy uslubga mansub hisoblanadi. Maxsus ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, siyosiy voqealarni ilmiy yoki badiiy tasvirlash, shuningdek, "siyosat haqida" o'tkaziladigan maishiy suhbatlar rasmiy-ishbilarmonlik va publitsistik uslublarda yozilgan siyosiy matnlardan farq qiladi, chunki ular boshqa uslubiy qonuniyatlar asosida quriladi. Shuning uchun siyosiy mavzudagi badiiy, maishiy va ilmiy matnlarni faqat siyosiy nutqning chekka hududlariga kiritish mumkin.

Siyosiy kommunikatsiyaning turli darajalari yoki kichik sohalari ajratish, ularning har biri o'zining alohida xususiyatlari va funktsiyalariga ega bo'lib, siyosiy tizimda kommunikatsiyaning samarali amalga oshirilishini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bunday ajratish, bir tomondan, kommunikatsiyaning maqsadga muvofiqligini aniqlashga, ikkinchi tomondan, siyosiy jarayonlar va ularning ijtimoiy-iqtisodiy kontekstida tahlil qilishga yordam beradi. Quyida siyosiy

kommunikatsiyaning turli shakllari va ular orasidagi farqlar ilmiy tahlilda quyidagicha ajratiladi:

1. Davlat yoki jamoat tuzilmalari ichidagi muloqotga yo'naltirilgan apparat (xizmat, ichki, byurokratik) siyosiy kommunikatsiya. Ushbu turdagi siyosiy kommunikatsiya faqat muayyan ijtimoiy guruh yoki tuzilma vakillari uchun mo'ljallangan bo'lib, odatda rasmiy, "maxfiy" yoki "xizmatda foydalanish uchun" degan belgilarga ega matnlar orqali amalga oshiriladi. Bu turdagi kommunikatsiyaning asosiy vazifasi tuzilma ichida ish yuritishni tartibga solish, ma'lumotlarni uzatish va qarorlarni joriy etishdir. Shunday qilib, apparat siyosiy kommunikatsiyasi axborotni to'g'ri va samarali tarzda taqsimlashni, tashkiliy amaliyotlar va qarorlar qabul qilishda o'zaro muvofiqlikni ta'minlashga qaratilgan. Bu turdagi kommunikatsiyaning maxfiyligi va ruxsatsiz tarqatilishi muhim xavflarni keltirib chiqarishi mumkin, chunki bu holatda axborot xavfsizligi va tashkilotning samaradorligi ta'minlanishi zarur bo'ladi.

2. Ommaviy siyosiy faoliyatda siyosiy kommunikatsiya. Bu turdagi siyosiy kommunikatsiya, odatda, siyosiy yetakchilar va ijtimoiy faollar tomonidan amalga oshiriladi, ularning maqsadi omma, ya'ni keng jamoatchilikni o'zaro siyosiy fikrlarni shakllantirishga undashdir. Bunday kommunikatsiya shakli, asosan, saylovoldi tashviqoti, parlament munozaralari, siyosiy tashkilotlarning rasmiy chiqishlari kabi tadbirlar orqali sodir bo'ladi. Siyosiy yetakchilar va faollar, o'z nutqlarida, jamiyatning turli qatlamlari va siyosiy guruhlarining manfaatlarini aks ettirishga intiladi. Ushbu kommunikatsiya turi siyosiy pozitsiyalarni belgilash, siyosiy qatlamlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish va aholini siyosiy faoliyatga jalb qilishni ko'zlaydi. Shu bilan birga, ommaviy siyosiy kommunikatsiya aholi va fuqarolarni siyosiy harakatlarga yo'naltirishda muhim rol o'ynaydi.

3. Jurnalistlar tomonidan va jurnalistlar orqali amalga oshiriladigan siyosiy kommunikatsiya. Bu kommunikatsiya turi, asosan, ommaviy axborot vositalari (OAV) orqali amalga oshiriladi. Jurnalistlar siyosiy masalalar, voqealar yoki muammolarni yoritish, siyosiy qarorlar haqida ma'lumot berish va auditoriyaning diqqatini muhim siyosiy masalalarga jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Jurnalistlar, o'z maqolalarida yoki intervyularida siyosiy tashkilotlar va ularning yetakchilari tomonidan qabul qilinadigan qarorlarni tahlil qilish, auditoriyaning siyosiy fikrini shakllantirish va siyosiy tuzilmalarning faoliyatini yoritish uchun alohida til vositalaridan foydalanadilar. Bu kommunikatsiya shaklida, asosan, ma'lumotni tezkor va samarali uzatish, siyosiy jarayonlarni yoritish, auditoriyaning ongini shakllantirish va siyosiy qarorlarni asoslash muhimdir.

4. Mitinglar, yig'ilishlar, namoyishlarda qatnashadigan "oddiy" fuqarolarning (siyosiy kommunikatsiya sohasidagi professional bo'lmagan) siyosiy nutq faoliyati. Ushbu kommunikatsiya shakli, odatda, ijtimoiy va siyosiy faollikni namoyish qilish uchun oddiy fuqarolar tomonidan amalga oshiriladi. Fuqarolar o'z kasbiga, yoshiga, jinsi yoki yashash joyiga qarab, o'z guruhlarining siyosiy vakillari sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Bunday turdagi kommunikatsiya, odatda, jamoat joylarida, mitinglar yoki norozilik namoyishlarida amalga oshiriladi va aholi o'zining siyosiy fikrini ifoda etishda faol qatnashadi. Bu kommunikatsiyaning

asosiy maqsadi, ko‘pincha, jamiyatdagi adolatsizliklarga qarshi kurashish yoki siyosiy harakatlarga qo‘shilishdir.

Siyosiy kommunikatsiyaning yana bir muhim jihati, ba’zi hollarda, parlament va muzokaralar kommunikatsiyasini alohida ajratishdir. Parlamentda olib boriladigan rasmiy chiqishlar ko‘pincha ommaviy siyosiy faoliyatning bir shakli sifatida qabul qilinadi, ammo qo‘mitalarda yoki jamoatchilik uchun yopiq bo‘lgan ishlar apparat kommunikatsiyasiga yaqin bo‘lishi mumkin. Shuningdek, muzokaralar jarayonidagi kommunikatsiya ham ko‘pincha siyosiy jarayonlar va qarorlar qabul qilishning bir turi sifatida ko‘rib chiqiladi, chunki bu jarayonlar siyosiy pozitsiyalarni aniqlash va siyosiy guruhlar o‘rtasidagi kelishuvlarni ta’minlashga qaratilgan.

Shu tarzda siyosiy kommunikatsiyaning turli darajalari va ularning xususiyatlari, ijtimoiy tizimdagi o‘zaro munosabatlarning murakkabligini va siyosiy jarayonlar dinamikasini chuqur tushunishga yordam beradi. Bu sohada olib boriladigan ilmiy tahlil siyosiy kommunikatsiyaning tashkilotlar va jamoatchilik o‘rtasidagi axborot almashinuvi va fikrlar almashinuvi sifatida rolini yanada aniqroq tushunishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Синельникова Л. Н. Политическая лингвистика: координаты междисциплинарности // Политическая лингвистика. — 2009. — № 30. — С. 41-47.
 2. Будаев Э. В., Чудинов А. П. Современная политическая лингвистика. Екатеринбург: УрГПУ, 2006. — 252 с.
 3. Siddiqov Z. O‘zbek tilidan xitoy tiliga siyosiy matnlar tarjimasini va siyosiy terminologiyasi. 2022
 4. Попова Т. Г. Категория информативной насыщенности юридического дискурса // Профессионально ориентированное обучение иностранному языку и переводу в вузе. Материалы международной конференции. – Москва, 2011. – С. 275. (273-285)
 5. Усмонов Р. А. Политический дискурс в языке культуры: содержание и функции // Язык. Словесность. Культура. 2018. Том 8. № 4-5. – С. 48-60
 6. Чудинов А. П. Политическая лингвистика: Учеб. пособие / А. П. Чудинов; Изд-ва «Флинта», «Наука». — Москва. 2006. — 31-42 с.
 7. G‘oyibov N., Yusubov D., Mavlyanov A. Notiqlik san’ati. Toshkent 2012, 47-bet
 8. W.Deyk, 1989. 46-b.
 9. Mamatkulova R. So‘z, termin va atama tushunchalari, ularning o‘ziga xos semantik xususiyatlari. 2023
- Eshanova Moxira. Siyosiy tilning ijtimoiy-madaniy xususiyatlari 2022